

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS
HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
NUR SARI
NIM. 180101111166**

**NAMA DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.Pd.**

**NAMA ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM III

DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

a. Alat :

1. Baki atau nampan
2. Lup
3. Alat tulis
4. Pisau silet atau cutter

b. Bahan :

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut

- d. Sifat-sifat batang : cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya, permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun : (berseling, tersebar, berkarang) bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak) bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak lengkap, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, atau membelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga, buah serta biji (jika ada)
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bungannya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae, mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh : Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan skulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan 11.000 species. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovum bitegmik "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermales dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh : Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) dan kaktus (*Opuntia vulgaris*)

D. Hasil Pengamatan

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Daun cemara laut

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang cemara laut

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar cemara laut

4) Gambar strobilus betina

Keterangan :

- a. Strobilus betina cemara laut

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Daun cemara laut

(Sumber Setyo, 2015)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang cemara laut

(Sumber Setyo, 2015)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar cemara laut

(Sumber Seyto, 2015)

4) Gambar strobilus betina

Keterangan :

- a. Strobilus betina cemara laut

(Sumber Setyo, 2015)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bogenvil

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar bogenvil

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Bunga bogenvil
- b. Daun pemikat

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun

(Sumber Laely, 2012)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bogenvil

(Sumber Laely, 2012)

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar bogenvil

(Sumber Laely, 2012)

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Bunga bogenvil
- b. Daun pemikat

(Sumber Laely, 2012)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Daun atau duri kaktus

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang kaktus

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar kaktus

4) Gambar bunga dan buah

Keterangan :

- a. Bunga kaktus
- b. Buah kaktus

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Daun kaktus

(Sumber Azahra, 2002)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang kaktus

(Sumber Azahra, 2002)

3) Gambar akar

(Sumber Azahra, 2002)

Keterangan :

- a. Akar kaktus

4) Gambar bunga dan buah

(Sumber Azahra, 2002)

Keterangan :

- a. Bunga kaktus
- b. Buah kaktus

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bayam

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar bayam

4) Gambar bunga

Keterangan :

- a. Bunga bayam

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tepi daun

(Sumber Laeyla, 2012)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bayam

(Sumber Laeyla, 2012)

3) Gambar akar

(Sumber Laeyla, 2012)

Keterangan :

- a. Akar bayam

4) Gambar bunga

(Sumber Laeyla, 2012)

Keterangan :

- a. Bunga bayam

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Tepi daun
- b. Helai daun
- c. Ujung daun
- d. Pangkal daun
- e. Tangkai daun

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bunga pukul empat

3) Gambar akar

Keterangan :

- a. Akar bunga pukul empat

4) Gambar bunga dan biji

Keterangan :

- a. Bunga pukul empat
- b. Biji bunga pukul empat

b. Literatur

1) Gambar daun

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Helai daun

(Sumber Ilmu Dasar, 2019)

2) Gambar batang

Keterangan :

- a. Batang bunga pukul empat

(Sumber Ilmu Dasar, 2019)

3) Gambar akar

(Sumber Ilmu Dasar, 2019)

Keterangan :

- a. Akar bunga pukul empat

4) Gambar bunga dan biji

(Sumber Ilmu Dasar, 2019)

Keterangan :

- a. Bunga pukul empat
- b. Biji bunga pukul empat

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara Laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga Pukul Empat
1	Habitus	Pohon	Pohon	Herba	Herba	Herba
2	Periodisitas	Pirennial	Pirennial	Pirennial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang	-	-	-	-	-
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih, kladodida	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur dan kasar	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Sejajar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Menyirip

	Tekstur daun	Kasar	Seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	Strobilus betina	-	-		-

E. Analisis

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: Casuarina
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial (bisa hidup menahun), sifat akar cemara laut adalah tunggang. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki percabangan monopodial (bisa dibedakan yang mana batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang beralur dan kasar. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) memiliki tata letak daun yang tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya seperti jarum, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepi daun beringgit, urat daun sejajar, tekstur daun kasar, dan warna daun hijau. Bunga cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) adalah tidak lengkap. Tipe strobilus jantan dan betina.

Menurut (Harjadi & Arina, 2013) Bentuk pohonnya yaitu berukuran tinggi serta berbentuk kerucut dengan daun yang memiliki bentuk cukup ramping serta runcing yang berguna sebagai alat untuk mengurangi penguapan yang berlebihan. Untuk warna daun pohon cemara biasanya terlihat hijau gelap, akan tetapi terdapat juga beberapa spesies yang warna daunnya hijau terang.

Tanaman cemara ketika masih muda memiliki kulit kayu yang cukup halus dengan warna coklat kehijauan serta belum mempunyai

retakan. Kulit pada tanaman cemara yang sudah dewasa dapat dikatakan cukup tebal serta warnanya yang coklat gelap dan biasanya ditemukan retakan pada sekujur tanaman cemara. Tanaman cemara umumnya tidak menghasilkan buah akan tetapi dapat menghasilkan pinecone atau runjung cemara.

Menurut (Nuitja & Lazell, 1982) berbagai manfaat diberikan cemara laut. Vegetasi cemara laut di Provinsi Bengkulu menjadi lokasi bertelurnya penyu belimbing yang dinilai telah terancam punah. Spesies ini diintroduksi ke Texas sebagai spesies pelindung dan pendukung ekosistem. Cemara laut menjadi sumber pemenuhan kebutuhan kayu di Afrika. Meskipun demikian, spesies ini kurang mendapatkan perhatian di habitatnya karena adanya benturan kepentingan berbagai pihak.

Kunci determinasi : Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.
.....2

2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3

3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6

6a. Dengan daun yang jelas.....7

34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37

37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38

38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....	39
39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....	40
40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36. Casuarinaceae

Menurut (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili casuarinaceae memiliki habitus pohon, berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan antarruas yang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4 – 18 pada ruas ranting jarum. Bunga berkelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung ranting jarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung, 0 – 3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari: 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan 2 tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah, buah berupa buah kering yang bersayap.

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Bougainvillea</i>
Spesies	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki habitus pohon, periodisitasnya pirenial (bisa hidup menahun), sifat akar bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) adalah tunggang. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki percabangan monopodial (bisa dibedakan yang mana batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, dan memiliki modifikasi batang dalam bentuk duri. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki tata letak daun yang tersebar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya seperti jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun seperti kerta, dan warna daun hijau. Bunga bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) adalah bunga yang tidak lengkap dan memiliki daun pemikat.

Menurut (Steenis, 1978) bogenvil termasuk tanaman perdu tegak, tinggi tanaman kira-kira 2-4 meter. Sistem dari perakarannya adalah tunggang. Dengan akar-akar cabang yang melebar ke semua arah dengan kedalaman 40-80 cm. Akar yang terletak dekat ke permukaan tanah kadang tumbuh terus atau akar bakal tanaman baru. Struktur batang merupakan pohon yang berkayu penampangnya bulat, bercabang dan beranting banyak, sehingga bila tanaman ini dibiarkan tumbuh alami dapat

mencapai ketinggian 15 meter. Pada bagian batang, cabang ataupun ranting terdapat duri- duri yang bentuknya “kait” sebagai alat pemanjat.

Daun-daun tumbuh rimbun secara tunggal, bentuknya mirip jantung hati yang dasarnya agak bulat (bundar) dengan warna hijau tua namun ada yang pula belang – belang (varigata) antara hijau dengan putih atau hijau kekuning – kuning. Bunganya majemuk campuran tersusun dalam malai anak payung yang bertangkai, terletak di ketiak daun, berjumlah 1 – 7 masing – masing anak payung terdiri dari tiga bunga atau menggerombol tiga – tiga. Anak payung terkumpul menjadi malai dengan ujungnya yang berdaun. Anak tangkai bunga pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar. Bugenvil memiliki buah buni yang masak hitam mengkilat, memiliki panjang satu sentimeter, berbiji dua atau karena kegagalan berbiji satu dan tidak memiliki lekukan.

Kunci determinasi : Bougenvil (*Bouganinvillea spectabilis* Willd.)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2. Nyctaginaiceae – 1- Bouganviella.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136

136b.	Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146a.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	147
147b.	Tanaman berkayu.....	150
150b.	Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b.	Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a.	Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Menurut (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Nyctaginaceae memiliki habitus herba atau tumbuh-tumbuhan berkayu. Daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal, tanpa lekuk. Bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya kerap kali dengan daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau

berwarna. Benang sari 1 – 10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2. Bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1, bakal biji 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Angiospermae
Ordo	: Dicotyledonae
Famili	: Cactales
Genus	: Cactaceae
Spesies	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Kaktus (*Opuntia vulgaris*) memiliki habitus herba, periodisitasnya pirenial (bisa hidup menahun), sifat akar kaktus (*Opuntia vulgaris*) adalah serabut. Kaktus (*Opuntia vulgaris*) memiliki percabangan monopodial (bisa dibedakan yang mana batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih dan kladodia, permukaan batang licin dan kaktus memiliki modifikasi daun dalam bentuk duri. Kaktus (*Opuntia vulgaris*) memiliki tata letak daun dalam bentuk modifikasi batang, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya seperti duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun berdaging, dan warna daun hijau. Bunga kaktus (*Opuntia vulgaris*) adalah bunga lengkap yang memiliki benang sari dan putik dan memiliki buah sejati.

Menurut (Mointi, 2010) Hanya seperempat dari keseluruhan total spesies kaktus yang hidup di daerah gurun. Sisanya hidup pada daerah

semi-gurun, padang rumput kering, hutan maranggas, atau padang rumput. Umumnya, tumbuhan ini hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Batang tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi. Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang gersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu. Tumbuhan ini membuka stomatanya di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik. Pada malam hari, kaktus juga mengambil CO₂ dari lingkungan dan menyimpannya di vakuola untuk digunakan ketika fotosintesis berlangsung (terutama pada siang hari) Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam. Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap herbivora Bunga kaktus yang berfungsi dalam reproduksi tumbuh dari bagian ketiak atau areola dan melekat pada tumbuhan serta tidak memiliki tangkai bunga.

Kunci determinasi : Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a 86. Cactaceae.

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35

35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging, berbentuk bulatan pipih.....86. Cactaceae.

Menurut (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Cactaceae memiliki habitus sukulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan duri tempel dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan poros bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruan 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>
(Sumber Ware, 1975)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki habitus herba, periodisitasnya annual (tidak bisa hidup menahun), sifat akar bayam (*Amaranthus spinosus*) adalah tunggang. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki percabangan monopodial (bisa dibedakan yang mana batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang licin. Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki tata letak daun yang berseling, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya seperti jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun tipis lunak, dan warna daun hijau. Bunga bayam (*Amaranthus spinosus*) adalah bunga tidak lengkap.

Menurut (Laeyla, 2012) *Amaranthus spinosus* L. berupa akar tunggang, tidak berkayu (herbaceous) dan berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning abu-abu. *Amaranthus spinosus* L. berbentuk berbatang bulat, tegak, berduri pada setiap ruasnya, termasuk berbatang basah. Batang berwarna hijau atau kemerahan, bercabang banyak. *Amaranthus spinosus* L. daun spesies ini termasuk daun tunggal, bundar telur, memanjang sampai lanset, tata letak daun tersebar (*Phyllotaxis*), daun berselang-seling, bulat atau oval, menyempit ke bagian ujungnya, panjang tangkai daun 2-8 cm, berujung runcing serta urat-urat

daun yang kelihatan jelas, tulang daun menyirip, tepi daun rata, bertangkai panjang, letak berseling warnanya hijau, merah, atau hijau keputihan, membentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm.

Lebar daun 0,5 Berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm sampai 6,0 cm. Lebar daun 0,5 3,2 cm. Ujung daun obtusus dan pangkal daun acutus. Tangkai daun berbentuk bulat dan permukaannya opacus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Bentuk tulang daun bayam duri penninervis dan tepi daunnya repandus. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm.

Bunga *Amaranthus spinosus* L. bunga berkelamin tunggal, termasuk bunga dalam tukul yang rapat, bunga majemuk kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya sedangkan bunga betina berbentuk bulat, yang terdapat dibagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas batang, bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan, padat berwarna hijau. Kelopak bunganya berbentuk corong. Ujung bertaju, warna hijau agak putih.

Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm Merupakan bunga berkelamin tunggal, yang berwarna hijau. Bunga setiap bunga memiliki berbilangan 5 daun mahkota berlepasan, panjangnya 1,5-2,5 mm. Bakal biji satu. Bunga ini termasuk bunga *inflorescencia*. *Amaranthus spinosus* L. buah mengandung biji yang sangat kecil, berbentuk bulat panjang dan berwarna hitam mengkilat. Berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. *Amaranthus spinosus* L. Berbijinya bulat kecil berwarna hitam dengan panjang antara 0,8 – 1 mm.

Kunci determinasi : Bayam (*Amaranthus spinosus*)

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41.

Amaranthaceae

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b. Dengan daun yang jelas.	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14b. Semua daun duduk berhadapan	16

16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak berkayu.....	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae.

Menurut (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Amaranthaceae memiliki habitus semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga

kebanyakan berkelamin 2, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan 2 anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti selaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sari pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan jumlah bakal biji yang bergantu-gantu. Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Spesies	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.
(Sumber Steenis, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki habitus herba, periodisitasnya annual (tidak bisa hidup menahun), sifat akar bunga pukul empat adalah tunggang. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki percabangan monopodial (bisa dibedakan yang mana batang utama dan percabangan), arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat, dan permukaan batang berbulu. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) memiliki tata letak daun yang sejajar, bagian daun tidak lengkap, bentuk daunnya seperti segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun

seperti kertas, dan warna daun hijau. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) adalah bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Ilmu dasar, 2019) bunga yang mekar setiap ja empat sore ini memiliki ciri-ciri khusus yang mudah dikenali. Pada bagian bunga, berwarna merah, putih, merah muda, kuning, dan lainnya. Perbedaan warna ini berasal dari gen warna merah dan putih yang jika disilangkan bisa menciptakan bunga baru berwarna merah muda.

Sedangkan pada bagian buah, terdapat berwarna hitam keras dengan bentuk bulat. Jika ditumbuk, bisa menjadi bedak. Tanaman bunga pukul empat ini juga terdapat umbi yang berwarna coklat kehitaman dan isi warna putih. Bentuk bulat panjang berukuran 7-9 cm dengan diameter sekitar 3 cm.

Pada bagian batang, terdapat kelembapan yang tinggi hingga basah jika diraba. Tinggi batang bisa mencapai 30-80 cm. Daun bunga pukul empat bentuknya serupa hati atau waru yang berwarna hijau. Ukuran panjang daun 3-11 cm dengan lebar 7 cm. Pangkal daun membulat dengan ujung runcing serta tepi yang rata. Pada tangkai daun. Panjang 5 cm. Berbunga seperti bentuk terompet.

Manfaat bunga pukul empat adalah berkhasiat sebagai obat karena mengandung zat beta axanthis. Zat asam lemak dan asam minyak ini bisa menjadi obat pelancar air seni atau duretik serta melancarkan sirkulasi darah. Manfaatnya adalah untuk mengobati radang amandel, mengobati radang tenggorokan, mengobati batuk berdarah, batu ginjal dan batu empedu serta kencing manis. Cara mengolah bunga pukul empat adalah dengan cara merebus bunga pukul empat bersama dengan kulit delima kering, atau lidah buaya. Lalu disaring dan diminum 3 kali sehari.

Kunci determinasi : Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)
1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-
244a-245b-246a-46. Caryophyllaceae.

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16

16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....	239
239b. . Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244a. Pada kedua sisi ibu tulang daun terdapat tulang daun melengkung yang kuat, 1 atau 2 pasang, lebih-lebih yang berjalan dari pangkal daun sampai dekat ujung daun (bertulang daun bengkok).....	245
245b. Bunga tidak tersusun dalam bongkol demikian.....	246
246a. Rumput-rumputan hijau muda rapat, lemah.....	46.

Menurut (Steenis, 2013) dalam buku flora, famili Caryophyllaceae memiliki habitus herba. Daun berhadapan, tunggal, dengan atau tanpa daun penumpu. Bunga beraturan. Daun kelopak 3 – 6, lepas atau bersatu. Daun mahkota sebanyak daun kelopak, jarang tidak ada. Benang sari 2 – 12. Bakal buah 1, menumpang, beruang 1 – 5, jumlah bakal biji berbeda- beda. Buah kotak kebanyakan beruang 1, dengan papan biji ang sentral

F. Kesimpulan

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode kartesius bawah yang ditandai oleh

penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae, mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh : Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan skulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan 11.000 species. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovum bitegmik “crassinucellate”, kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh : Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) dan kaktus (*Opuntia vulgaris*).

G. Daftar Pustaka

- Azahra, "Gambar Kaktus" <https://www.dumazahrada.cz/zahrada/pestovani/25012-opuncie-krasne-kvetouci-kaktus-i-sladka-exotika-na-taliri/>. dalam Google com. 2002.
- Harjadi, Beny dan Miardini, Arina. 2013. Penanaman Cemara Laut (*Casuarina equisetifolia* LINN) Sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Pantai Berpasir. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, Volume 7, No. 5.
- Ilmu Dasar, "Bunga Pukul Empat" <https://ilmudasar.id/klasifikasi-dan-morfologi-bunga-pukul-empat/> dalam Google com. 2019.
- Laely, "Gambar Bogenvil" <http://laely-widjajati.blogspot.com/2012/10/khasiatmanfaat-bunga-bugenvil.html?m=1>. dalam Google com. 2012.
- Laeyla, "Bayam" <https://www.google.com/amp/s/lylaeyla.wordpress.com/2012/10/24/amaranthus-spinosus-1-2/amp/>. dalam Google com. 2012.
- Materi, pertanian, "Cemara Laut" <https://dosenpertanian.com/tanaman-cemara/>. dalam Google com. 2019.
- Nuitja INS dan JD Lazell. 1982. Marine turtle nesting in Indonesia. *Copeia*. 3: 708-710.
- Pertiwi, Agustina A. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. UIN Antasari Banjarmasin. 2020.
- Setyo, Widodo, "Gambar Cemara Laut" <https://biodiversitywarriors.org/m/isi-katalog.php?idk=2832>. dalam Google com. 2015.
- Steenis, C.G.G.J.V. 1981. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta.
- Steenis, C.G.G.J.V.. *Flora: Untuk sekolah di Indonesia*. PT. Pradanya : Paramita, Jakarta. 2013.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum III!

1. Jawab : a. Ordo Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan skulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun yang lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan 11.000 species. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovum bitegmik "crassinucellate", kampilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermales dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh : Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) dan kaktus (*Opuntia vulgaris*).

b.Ordo Casuarinales

Tumbuhan ini memiliki batang yang umumnya dianggap sebagai daun, beruas-ruas, cabang pendek dan berwarna hijau ramping. Daun 4-6 dalam setiap ruas. Bunga biseksual, ovarium awalnya dua, kemudian tinggal satu karena gugur. Ovula hanya 2, tetapi hanya satu yang berkembang.

Contoh : Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)